

ISSN 2091-5527
№ 1/2024

Ўзбекистон

Kompozitsion **M**ateriallar

Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

Ўзбекский научно-технический и производственный журнал
Композиционные материалы

Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»
при Ташкентском государственном техническом университете
имени Ислама Каримова

O‘zbekiston

KOMPOZITSION MATERIALLAR

Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

№1/2024

Узбекский Научно-технический и производственный журнал

Композиционные материалы

Ташкент - 2024

Учредители:

- Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан
- Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова
- Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»
- Научно-технический центр «Kompozit Nanotexnologiyasi»

Редакционная коллегия:

Негматов С.С., академик АНРУз (гл. редактор)
Рашидова С.Ш., академик АНРУз (зам. гл. редактора)
Абед Н.С., д.т.н., проф. (зам. гл. редактора)
Каршиев М.С., к.т.н., доцент (зав. редакцией)

Адилов Р.Э., д.т.н., проф.
Акбаров Х.И., д.х.н., проф.
Амонов Б.А., д.п.н., проф.
Бабаев Т.М., д.х.н., проф.
Бегжанова Г.Б., д.т.н., с.н.с.
Бозоров А.Н., к.т.н., с.н.с.
Григорьев А.Я., д.т.н., проф.
Дадаходжаев А.Т., д.т.н., проф.
Даминова Ш.Ш., д.х.н., доцент
Ибадуллаев А., д.т.н., проф.
Иргашев А.И., д.т.н., проф.
Камолов Т.О., д.т.н., с.н.с.
Мухамедиев М.Г., д.х.н., проф.
Мухамеджанова Ш.А., к.т.н., доцент
Мухитдинов Б.Ф., д.х.н., проф.

Норхужаев Ф.Р., д.т.н., проф.
Саттаров А.А. PhD
Сафаров Т.Т., д.т.н., проф.
Собиров Б.Б., д.т.н., проф.
Солиев Р.Х., д.т.н., доцент
Талипов Н.Х., д.т.н., проф.
Туляганова В.С., д.т.н., с.н.с.
Тураходжаев Н.Д., д.т.н., проф.
Хайитов О.Г., д.г.-м.н., проф.
Халимжанов Т.С., к.т.н., с.н.с.
Хасанов А.С., д.т.н., проф.
Шообидов Ш.А., д.т.н., проф.
Эминов А.М., д.т.н., проф.
Юлчиева С.Б., д.т.н., с.н.с.

Редакционный совет:

Берлин А.А., академик РАН
Коврига В.В., д.т.н., профессор
Пирматов Р.Х., к.т.н.
Негматова К.С., д.т.н., профессор
Рахманбердиев Г., д.х.н., профессор
Рискулов А.А., д.т.н., профессор

Струк В.А., д.т.н., профессор
Турабжанов С.М., д.х.н., профессор
Умаров А.В., д.т.н., профессор
Халиков Ж.Х., академик АН РТ
Хурсанов А.Х., к.т.н., с.н.с.
Якубов М.М., д.т.н., профессор

ISSN 2091-5527

Журнал основан в 1999 году
Выходит раз в три месяца

Annotatsiya. Maqolada zang modifikatorlarini optimal tarkibini olish uchun gidrolizlangan ligninni tadqiq qilish, noorganik kislotalar bilan ligninni modifikatsiyalash bo'yicha tadqiqot, 3 % NaCl eritmasida modifikatsiyalangan ligninlarning korroziyaga qarshi xususiyatlarini sinovdan o'tkazish va optimal tarkibni toppish uchun ishqoriy, nordon va tuzli muhitlarda olib borilgan tadqiqotlar natijalari keltirilgan.

Ключевые слова. Лигнин, модификатор, ржавчина, конструкционные материалы, коррозия

В статье приведены результаты исследования гидролизованного лигнина для получения составов модификатора ржавчины, результаты исследований по модификации гидролизованного лигнина неорганическими кислотами, результаты испытаний антикоррозионных свойств модифицированных лигнинов в 3 % растворе NaCl, результаты исследований, проведенных в щелочных, кислых и соленых агрессивных средах с целью подбора оптимального состава.

Key words: Lignin, modifier, rust, structural materials, corrosion

Abstract. In the article, The results of the study of hydrolyzed lignin to obtain the optimal composition of rust modifiers, inorganic acids research on lignin modifications, to test the anti-corrosion properties of modified lignins in 3 % NaCL solution in acid, industrial and saline environments have been given.

ПОЛУЧЕНИЕ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ КУБОВОГО ОСТАТКА ГАЗОПИРОЛИЗНОЙ СМОЛЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЭЛАСТОМЕРОВ

Э.А. Махсетбаев¹, С.М. Туробжонов¹, А. Ибадуллаев², Э.У. Тешабаева²

¹Ташкентский государственный технический университет

им.И.Каримова, ²Ташкентский государственный транспортный университет

Введение. Пластификаторы - органические соединения, придающие пластичность эластомера и расширяющие интервал их высокоэластичного состояния. Введение пластификатора повышает морозостойкость эластомера, облегчает условия его переработки. Введение в эластомер пластификатора смещает температуры текучести (T_f) и стеклования (T_g) в область более низких температур, а также уменьшает модуль упругости эластомера, т. е. делает его более мягким. Поскольку эластомеры большей частью перерабатываются в высоко текучем состоянии, пластификация широко используется при переработке эластомеров с целью снижения температуры перерабатываемой массы. Пластификаторы должны обладать малой упругостью паров, химической стойкостью, нерастворимостью в воде, термо- и светостойкостью, не должны быть токсичными и т. д. В зависимости от области применения эластомера и предъявляемых требований в композиции вводят либо один, либо смесь пластификаторов [1-3].

В настоящее время в качестве пластификаторов в производстве переработки эластомеров находят широкое применение ДБФ и ДБС. Однако в связи с недостатком исходного сырья для их получения, большое внимание уделяется применению в качестве пластификатора вторичных продуктов производства [4-7].

Целью данной работы являлось исследование метода получения кубового остатка газопиролизной смолы и применение в качестве пластификатора для переработки эластомеров.

Объекты и методы исследование. Объектами исследования являются газопиролизная смола вторичного сырья производство полипропилена, в качестве стандартная резиновая смесь использовали на основе бутадиен-стирольного каучука. Свойства газопиролизной смолы изучали физико-химическими методами, ИК-спектроскопия, вискозиметрия. Изготовление резиновых смесей осуществлялось на лабораторных смесительных вальцах RC-WW 150/330 (Rubicon, Германия). Определение вязкости по Муни резиновых смесей проводилось на вискозиметре Муни MV 2000 (Alpha Technologies, Англия). Испытание на релаксацию напряжения проводится на тех же образцах, что и вязкость по Муни, сразу после завершения измерения вязкости путем очень быстрой остановки вращения ротора и измерением падения итоговой вязкости по Муни с течением времени. Кинетика вулканизации резиновых смесей определялась на реометре ODR 2000 (Alpha Technologies, Великобритания). Технические показатели определяли по соответствующими ГОСТами.

Результаты исследований. Создание ингредиентов для эластомерных материалов на основе сырья не нефтяного происхождения

является важной задачей современной химии высокомолекулярных соединений. В этом плане несомненный интерес представляют вторичное сырье производство полипропилена газопиролизная смола.

На основе исследования установлено, что газопиролизная смола чёрное, жёсткое вещество без запаха. Она состоит в основном из аренов и олефинов с 6-12 углеродами. Количество олефинов 23,7 %, а аренов 67,18 %. Также, в ее составе есть алканы, диены, циклоалканы. Качественно-количественный анализ показал соответствие компонентов со спектрами, их количество равно 90-97 %. Температура плавления 120 °С, молекулярная масса около 800.

Как известно, что пластификаторы применяемые в производстве переработки эластомеров, во-первых, должны быть жидким и температура вспышки не ниже 180 °С. Поэтому нами разработана технология переработки газопиролизной смолы (Рисунок 1).

1-реактор с мешалкой, 2- водяной холодильник, 3,4,5 -бункеры для сырья

Технологический процесс обеспечен реактором (1) с мешалкой и прямым охлаждающим водяным холодильником (2), а также приёмники готового сырья (3,4). Газопиролизную смолу при 270 °С проводили термическую обработку в течение одного часа, потеря массы составляло 55 % от общей массы образца. Его среднечисленная молекулярная масса по данным гель-хроматографии составляет ≈900. Полученную массу исследовали методом ИКС, результаты приведены на рисунке 2.

Рисунок 2. Сравнительная ИК-спектр кубового остатка газопиролизной смолы (П 125) и пластификаторы, применяемые в производстве

Как видно ИК-спектроскопические исследования показывают, что структура кубового остатка газопиролизной смолы близки 80-85 % структурам применяемых пластификаторов в производстве переработки эластомеров. Сравнительные физико-химические свойства производственных пластификаторов и кубового остатка газопиролизной смолы приведены в таблице 1.

Таблица 1
Сравнительные физико-химические свойства производственных пластификаторов и кубового остатка газопиролизной смолы

Наименование показатели	ДФФ	Кубового остатка газопиролизной смолы
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	16,0-23,0	15,3-20,0
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,927-0,967	0,923-0,934
Показатель преломления при 50 °С	1,520-1,540	1,5010-1,5110
Анилиновая точка, °С	68±5	67-72
Содержание экстракта ПЦА, % масс.	3,0	3,0
Содержание серы, % масс.	3,0	1,72-1,79

Основными методами исследований определение пластифицирующих свойств пластификаторов является определение температуры стеклования полимеров и текучести. Ниже приведены данные о влиянии

кубового остатка газопиролизной смолы на температуру стеклования бутадиен-стирольного каучука, на основании измерений деформации и модуля упругости (Таблица 2).

Таблица 2

Влияния содержания кубового остатка газопиролизной смолы на температуру стеклования бутадиен-стирольного каучука

Наименование и содержание пластификаторов, мас.ч. на 100 мас.ч. каучука.	Температуру стеклования бутадиен-стирольного каучук, К
0	221
ДБС 5	219
10	215
15	213
Кубового остатка газопиролизной смолы 5	219
10	215
15	112

Из всех приведенных данных следует отметить, что по мере увеличения содержания кубового остатка газопиролизной смолы температура стеклования бутадиен-стирольного каучука закономерно понижается. Это означает, что в присутствии кубового остатка газопиролизной смолы бутадиен-стирольного каучука сохраняют высокоэластические свойства при более низких температурах, чем непластифицированные. При этом наблюдается частотная зависимость деформации и величины температуры стеклования. Чем выше частота, т.е. чем меньше время воздействия, тем выше температура стеклования пластифицированной системы. Данные таблицы показывают, что с увеличением содержания кубового остатка газопиролизной смолы температура стеклования бутадиен-стирольного каучука может быть понижена очень сильно. В связи с этим к каучуку не следует добавлять слишком большое количество кубового остатка газопиролизной смолы, так как это может вызвать резкое понижение температуры текучести и сужение температурного интервала высокоэластичности.

Мы для изучения влияния кубового остатка газопиролизной смолы на процесс кинетики серной вулканизации эластомеров выбрали стандартный рецепт на основе эластомера СКМС-30АРКМ-15.

Установлено, что с применением кубового остатка газопиролизной смолы в качестве пластификатора композициях на основе СКМС-30 АРКМ-15 происходит интенсивное соединение серы с макромолекулами каучука (Рисунок 3).

1- стандартный рецепт с 5 мас.ч. ДБФ; 2- стандартный рецепт без пластификатора; 3- стандартный рецепт 5 мас.ч. кубового остатка газопиролизной смолы

Рисунок-3. Влияние пластификаторов на кинетику вулканизации эластомерных композиции на основе СКМС-30 АРКМ-15

При этом определено, что кубовый остаток газопиролизной смолы адсорбируя на поверхности частиц минеральных наполнителей ускоряет процесс вулканизации, регулирует его, а также распределяет вулканизационные цепи. Особенности кубового остатка газопиролизной смолы являются при высоких температурах происходит интенсивное соединение серы с макромолекулами каучука.

На основе полученных результатов можно предполагать, что кубовый остаток газопиролизной смолы, благодаря своим уникальным свойствам, способностью к донорно-акцепторным взаимодействиям, ингибировать термо-, фотохимические процессы, могут играть важную роль при формировании структуры композиционных эластомерных материалов.

Закключение. Таким образом, нами впервые предложен эффективный пластификатор для эластомерных композиций на основе кубового остатка газопиролизной смолы. При этом определено, что кубовый остаток газопиролизной смолы адсорбируя на поверхности частиц ингредиентов ускоряет процесс вулканизации, регулирует его, а также распределяет вулканизационные цепи в результате улучшает физико-механические свойств вулканизатов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Корнев А. Е. Технология эластомерных материалов: учебник. Москва: ИСТЕК, 2009. 502 с.
2. Большой справочник резинщика: в 2 ч. / под ред. С. В. Резниченко, Ю. Л. Морозова. М.: Техинформ, 2012. Ч. 1: Резины и резинотехнические изделия. 744 с.
3. Гришин Б. С. Материалы резиновой промышленности: монография: в 2 ч. Казань: КГТУ, 2010. Ч. 1. 506 с.
4. Туробжонов С.М., Ахмаджанов С.А., Тешабаева Э.У., Искандеров А.М. Структуры и свойства органоминеральных композиционных эластомерных материалов. Монография. Тип. ООО «Tipograff». 2023. 172с.
5. Ahmadjonov, S., Teshabaeva, E., Akhmedova, M., Turabdjano, S., & Abdiraimova, K. (2023, April). Multifunctional ingredients for composite elastomer materials. In E3S Web of Conferences (Vol. 383, p. 04035). DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338304035>.
6. Ахмаджанов С.А., Туробжонов С.М., Тешабаева Э.У. Аминов Ш.С. Формирование структуры композиционных эластомерных материалов при смешении ингредиентов // Universum: технические науки. 2022. Выпуск: 4(97). С. 16-23. (02.00.00, №1)
7. Ахмаджанов С.А., Туробжонов С.М., Махседбаев Э.А., Тешабаева Э.У. Модификация монтмориллонита и его влияние на свойства композиционных эластомерных материалов // Журнал «Композиционные материалы». Ташкент, 2022. №4. С.91-94 (02.00.00, №4).

Калитли сўзлар. Композиция, эластомер, смола, полипропилен, куб қолдиқ, совуққа чидамлилиқ, ингредиент, вулканизат, вулканизация.

Мақолада полипропилен ишлаб чиқариш иккиламчи хомашёси газопиролиз смолосининг физик-кимёвий хоссалари ўрганилган газопиролиз смолосининг куб қолдиқини олиш технологияси яратилган ва уни хоссалари ўрганилган. Биринчи маротаба газопиролиз смолосининг куб қолдиқи асосида эластомер композициялари учун пластификатор тавсия этилган. У қуқунли ингредиентлар заррачалари юзасига сўрилиб, эластомерларнинг вулканизация жараянини тезлаштиради ва уни тартибга солиди, шу билан бирга вулканизация тўрларини вулканизат хажми бўйича бир хил тақсимлайди, натижада буюмларнинг физик-механик хоссаларини ошишига олиб келади.

Ключевые слова. Композиция, эластомер, смола, полипропилен, кубовый остаток, морозостойкость, ингредиент, вулканизат, вулканизация.

В статье приведены результаты исследования физико-химических свойств газопиролизной смолы вторичного сырья производства полипропилена. Разработаны технологии получения кубового остатка газопиролизной смолы и исследованы его свойства. Впервые предложен эффективный пластификатор для эластомерных композиций на основе кубового остатка газопиролизной смолы. Установлено, что она адсорбируясь на поверхности частиц дисперсных ингредиентов ускоряет процесс вулканизации эластомеров, регулирует его, а также распределяет вулканизационные цепи по объёму вулканизата в результате улучшает физико-механические свойства изделий.

Keywords. Composition, elastomer, resin, polypropylene, bottoms, frost resistance, ingredient, vulcanizate, vulcanization.

The article presents the results of a study of the physicochemical properties of gas pyrolysis resin of secondary raw materials for the production of polypropylene. Technologies have been developed for obtaining the bottom residue of gas pyrolysis resin and its properties have been studied. For the first time, an effective plasticizer for elastomeric compositions based on the bottom residue of gas pyrolysis resin has been proposed. It has been established that by adsorbing dispersed ingredients on the surface of particles, it accelerates the vulcanization process of elastomers, regulates it, and also distributes vulcanization chains throughout the volume of the vulcanizate, resulting in improved physical and mechanical properties of products.

УДК 675.024.4

СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ СТОЧНЫХ ВОД В КОЖЕВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Ж.К. Мухамедов¹, С.М. Турабджанов², Н.К. Насирова³, К.Г. Мухамедов¹

¹Ташкентский химико-технологический институт, ²Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, ³Ташкентский государственный аграрный университет

Введение. Сточные воды кожевенных предприятий относятся к сильно загрязненным высоко концентрированным водам и

отличаются большим количеством растворимых и нерастворимых веществ. Очистка сточных вод кожевенных предприятий

СОДЕРЖАНИЕ

1. Химия и физикохимия композиционных материалов и нанокomпозитов

Н.С. Абед, С.С. Негматов, М. Рахимов. О механизме физико-химических взаимодействий компонентов композиционных полимерных материалов, наполненных неорганическими и органическими ингредиентами.....	3
Д.М. Бердиев, В.М. Константинов, Т.Н. Ибодуллаев. Изучение процесса термоциклической обработки при нагреве без фазовой и с полной фазовой перекристаллизацией.....	11
L.S. Raxmatullaev, M.O. Karimov, Sh.N. Qiyomov. Polietilenni organo mineral qo'shimchalar bilan modifikatsiyalash..	13
F.A. Khamdamova, O.S. Maksumova. Synthesis and properties of a monomeric complex compound based on acrylamide.	17
А.Т. Шамишова, О.М. Исакова, Д.Н. Махкамова, З. Тураев, И.И. Усманов. Исследование взаимодействия компонентов в системе $KNO_3-CuSO_4-H_2O$	19
Н.Н. Рахматуллаева, Л.В. Гальперин, З.Д. Эрматов, Н.С. Дуняшин. Исследование взаимодействия расплавленного металла и шлаков при автоматической дуговой сварке под слоем флюса.....	22
Л.В. Гальперин, Н.Т. Рахматуллаева, Н.С. Дуняшин, З.Д. Эрматов. Исследование взаимодействия металла со сложными газами при разработке состава керамических флюсов для автоматической дуговой сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей.....	25
A.F. Ishankulov. Polimerlar bilan ko'p komponentli gibrid kvant nuqtalari kompozitlarining lyuminestsensiyasi va optik-o'lcham xossalari.....	28
Ш.М. Улашов, Г.А. Ихтиярова. Изучение взаимодействия аминополисахарида хитозана apis mellifera с глутаровым альдегидом.....	30
A.A. Ermatova, X.Q. Abdushukurova, Sh.S. Ismoilova. Sorbtion-spektroskopik usulda og'ir va zaharli metallarni aniqlash.....	33
A.A. Ermatova, N.S. Umirov, Sh.Q. Tashbayeva. Сирдарё вилояти тупроқлари таркибидаги огир ва захарли металллар микдори тахлили.....	35
Sh.T. Khojiev, H.Sh. Sultonov, Sh.A. Muxametdjanova. Xalkopiritni magnetit bilan ta'sirlashish jarayonining ba'zi termodinamik jihatlari.....	37
Б.А. Юсупов, У.К. Абдурахманова. Янтар кислотасининг янги ҳосилалари синтези.....	41
А.Ш. Хусенов, А.Ж. Жонузов, Д.С. Камалова, Г. Рахманбердиев. Некоторые особенности химического строения хлоринулина.....	44
М.И. Мамасалиева. Эффективное полимерное покрытие материалом PVDF.....	47
Х.У. Усманова, Х.Ш. Бобожонов, З.А. Сманова. Алюминий ва индий ионларини атроф-мухит объектларидан сорбцион-флуоресцент усулда аниқлаш.....	50
С.С. Самадов, Б.Ф. Мухиддинов, С.С. Негматов, М. Икрамова. Исследование взаимодействия 2,4 – толуилндиизо-цианата с эпоксидной смолой ямр спектроскопическим методом.....	53
Ш.Н. Жалилов. Изучение полимерных связующих в получение композиционных древесно-пластиковых плитных материалов.....	59
A.K. Atashov, M.D. A'zamova, B.S. Torambetov, Sh.A. Kadirova, M.D. Allaniyazov. 2-amino-5-preniltio-1,3,4-tiadiazol va Cu (II) xlorid asosida kompleksining sintezi va tuzilishini o'rganish.....	64

2. Физико-механика и трибология композиционных материалов

A.X. Аликулов, Ф.Р. Норхужаев. Мис-хром асосидаги кукун композицион қотишманинг электр ўтказувчанлигини ўрганиш.....	67
Н.Р. Шеркулова, Д.Т. Шодиев, Р.М. Давлатов. Изучение улучшения прочностных характеристик натурального хлопкового волокна при модификации.....	70
Б.Т. Хаминов, С.А. Умаров, Д.Ш. Бахриддинова. Қаттиқ қотишмаларнинг физик-механик хоссаларини ошириш усулларини тахлил қилиш.....	72
А. Иргашев, Н.А. Эгамбердиева. Оценка износостойкости композиционных шестерен по концентрации продуктов износа в масле агрегатов.....	76
Б.Т. Хаминов, С.А. Умаров, Д.Ш. Бахриддинова. Вольфрам карбид кобальтли қаттиқ қотишма структура ва физик-механик хоссаларига ультрадисперс TiC заррачалар микдорининг таъсирини аниқлаш.....	78
Н.А. Хусанов. Электрoкoнтaкт усулида қoплама қoплашда қoплама макро ва микрoструктурасига кукуннинг детал юзасига сиқишдаги бошланғич бoсим таъсирини тадқиқ этиш.....	83
С.С. Самадов, Б.Ф. Мухиддинов, С.С. Негматов, М.Э. Икрамова. Исследование структуры, теплофизических и физико-механических свойств модифицированных эпоксидных композитов.....	84
Kh.E. Fayzullaev. Study of the influence of fillers on developed composite materials for mechanical engineering.....	88
Б.Т. Хаминов, С.А. Умаров, Д.Ш. Бахриддинова. Ультрадисперс TiC кукуни микдорининг вольфрам карбид кобальтли намуналарнинг физик-механик хоссаларига таъсирини аниқлаш.....	91
Ю.И. Попкова, А.Я. Григорьев. Влияние микролегирования сталей насосно-компрессорных труб на их коррозионную стойкость в скважинных условиях нефтеносных месторождений.....	93

3. Разработка и технология получения композиционных материалов

A.N. To'rayev, N.D. Turaxodjayev, Sh.N. Saidxodjayeva, Sh. Xudoyqulov, Sh.N. To'raxo'jayeva, R.X. Murodqosimov. Alyuminiy qirindilaridan ferroqotishma olish texnologiyasini ishlab chiqish.....	101
A.A. Muxamedov, K.B. Guzashvili, Z.B. Mirzarahimova, N.A. Voronkov. Первичное обогащение каолиновых месторождений Узбекистана и применение их в производстве шамотных изделий.....	103

Ш.А. Каримов, З.Б. Мирзарахимова. Технологические свойства спеченного покрытия системы Мо-TiC электроконтактным способом.....	106
А.А. Успанов, Г.Ж. Оразимбетова, А.Г. Нимчик. Исследование местные сырьевые материалы к применению в цементных заводах Каракалпакстана.....	109
Ф.Р. Норхужаев. Қишлоқ хўжалик машиналари ишчи органларини пухталаш технологиясини ишлаб чиқиш.....	112
Р.Ф. Абдуллаева. Фрезалар учун металл қатламли композицияларни олиш технологиясини ишлаб чиқиш.....	114
А.А. Фатхуллин. Увеличение износоустойчивости брони шаровых мельниц из хромистых сталей, введением карбидов ванадия и молибдена при плавке.....	117
М. Мухамеджанов, Н.Ф. Рахматова, А.А. Шохакимова, Н.Т. Рахматуллаева, Ш.К. Зокирова. Получение альдегидов крахмала и целлюлозы.....	119
А.Х. Rasulov, S.T. Jalolova, U.A. Hakimov. Mis- grafit kompozitlari olish uchun plazma-uchqonli pishirish.....	122
С. Рамазанов, М. Арипова. Сурхондарё хомашёлари асосида оптимал портланцемент таркибларини ишлаб чиқиш ва хоссаларини ўрганиш.....	125
М.М. Якубов, Д.Б. Холикулов, О.М. Ёкубов, Х.Р. Хайдаралиев, М.С. Максудходжаева. Инновационные технологии переработки цинковых кеков.....	129
S.Sh. Xabibullayev, M.M. Abdulkarimov, Sh.S. Norqulov, N.N. Mamatova. Ko'kdumaloq Umid va Janubiy Kemachi konlarida yig'ish, dastlabki tayyorlash va saqlash tizimlarida mahsulotlarini tabiiy va texnologik yo'qotishlarni tahlil qilish..	131
A.N. Shodiyev, N.A. Boymurodov, A.M. Xo'jakulov. Tabiatda uchraydigan volfram rudasi turlari va uni boyitish jarayoni texnologiyasiga ilmiy yondashuv.....	135
Д.А. Байраева, А.У. Эркаев, М.Ш. Адилова, Ш.М. Холмуратов. Получение хлористого калия из флотационного продукта, полученного галургическим способом.....	138
Д.А. Байраева, А.У. Эркаев. Разработка комбинированной технологии получения белого кристаллического хлорида калия из промежуточного влажного кека – концентрата.....	142
М.Х. Икромов, Б.Н. Боборажабов, А.С. Ибадуллаев, Э.У. Тешабаева. Резино-битумные композиции для автомобильных дорог модифицированных дисперсными гибридными модификаторами.....	145
Н.А. Эркаева, А.Т. Каипбергенов, А.У. Эркаев, А.М. Реймов. Разработка технологии получения жидких синтетических моющих средств.....	148
М.М. Yakubov, J.B. Sunnatov, O.M. Yokubov, M.S. Maksudxodjaeva, S.O. Eshmuxamedov. Texnogen va oltin saqlagan xom ashyolarni pirometallurgik usulda qayta ishlash.....	152
А.Х. Abdullayev, D.M. Berdiyev. Yerga ishlov beruvchi ishchi organlarning yeyilishga chidamliligini yuqori xromli kukunlar bilan qoplash samaradorligini oshirish.....	154
М. Каршиев, К.И. Юнусалиева, С.А. Калауов, Б.Б. Полатов. Получение износостойкого покрытия методом газопламенного напыления с последующим оплавлением.....	157
М. Каршиев, К.И. Юнусалиева, М.Ю. Рахимов, Ш. Мустофоев, Т. Авезов, С.А. Калауов, Б.Б. Полатов. Восстановления зубчатых деталей методом газопламенного напыления.....	160
М.Ж. Жуманиёзов, З.А. Машарипова. Исследование гидролизованного лигнина для получения оптимального состава модификаторов ржавчины.....	163
Э.А. Махсетбаев, С.М. Туробжонов, А. Ибадуллаев, Э.У. Тешабаева. Получение, свойства и применение кубового остатка газопиролизной смолы в производстве и переработке эластомеров.....	166
4. Прикладные, экономические и экологические аспекты применения композиционных материалов	
Ж.К. Мухамедов, С.М. Турабджанов, Н.К. Насирова, К.Г. Мухамедов. Снижение загрязненности сточных вод в кожевенном производстве.....	169
G.Sh. Jurgaeva. Composite materials in the automotive industry.....	175
А.А. Абдиназаров, А.А. Орипов, С.Ш. Хабибуллаев. Разработка быстросхватывающихся тампонажных смесей для изоляции зон поглощения бурового раствора.....	178
А.Ф. Хамидов, С.Т. Розиев, Г. Юсупова, А.А. Набиев. Зависимость выхода гипохлорита калия от плотности тока и от положения электродов в электролизной установке.....	180
А.С. Хасанов, Ш.Ш. Турдиев. Изучение образование минералов платиноидов в месторождениях узбекистана и их перспектива развития.....	185
O.Yu. Aripdjanov, Sh.P. Nurullayev, O.O. Kodirov. Thermochemical stability and intensification of purification of natural gas from sulphur compounds by nitrogen-containing water-soluble polyelectrolytes.....	189
А.С. Хасанов, Ш.Ш. Турдиев, Н.А. Боймуродов. Теоретические основы процесса переработки руд с извлечением благородных металлов и исследование технологии обогащения.....	192
М.Ш. Тоиров, К.А. Каримов, Б.Т. Мардонов, А.Х. Ахмедов. Применение композиционных материалов для изготовления режущих инструментов.....	194
А.С. Хасанов, Ш.Ш. Турдиев, Н.А. Боймуродов. Изучение запасов платиноидов в рудах месторождения «Кальмакыр» с изучением химического и минералогического составов.....	197
J.F. Ismatov, S.M. Qodirov, X.A. Qurbonov. Dizellarga vodoroddan kampozit yoqilg'i sifatida foydalanish orqali ekologik xususiyatlarini yaxshilash.....	201
J.F. Ismatov, A.I. Abdullayev. Qishloq xo'jaligi mashinalarida yoqilg'i jihozlarining plunjer juftliklarini nanokompozit galvanik kimyoviy qoplamalash usuli bilan tiklash.....	204
Н.Д. Аманова, Х.Х. Тураев, Э.С. Согтикулов, Ю.А. Махмудова. Применение органического соединения с серой в качестве модификатора для специального бетона.....	207

5. Методы исследования, приборов и оборудования композиционных материалов

- B.Sh. Bektemirov, Sh.A. Karimov, M.Kh. Abdurakhmonova.** Key requirements on obtaining high-performance aluminum oxide-based ceramics..... 211
- С.С. Негматов, Ю.К. Рахимов, Н.Б. Эрнийёзов, М.Э. Икрамова, Х.Ю. Рахимов, Т.О. Камолов, Д.Н. Раупова, Д.К. Рахмонов.** Проведение лабораторно-производственных испытаний разработанных композиционных химических флотореагентов-вспенивателей..... 213
- T.R. Yuldashev.** Tabiiy gazlarni nordon komponentlardan absorbsion usulda tozalanish darajasining gaz va aminning haroratiga bog'liqligini tadqiqotlash..... 217
- Ж.Н. Садыков, Л.В. Гальперин, З.Д. Эрматов, Н.С. Дуняшин.** Исследование и разработка классификационной схемы компонентов, входящих в состав керамических флюсов для автоматической дуговой сварки..... 221
- M.G. Abdukhalilova, N.A. Babakhanova.** Effect of the composition of the fountain solution on gradation and color coordinates..... 224
- N.A. Zikirov, X.Ch. Mirzaqulov, R.Ch. Yorboboyev, G.E. Meyliqulova.** Markaziy qizilqum fosforitlaridan nitrat va sulfat kislotali qayta ishlash asosida NPKCa o'g'itini olish jarayoni tadqiqoti..... 227
- O'D. Rahmatjanov, X.Ch. Mirzaqulov, R.Ch. Yorboboyev.** Natriy sulfat va magniy sulfat tuzlari asosida astraxanit sintezi jarayoni tadqiqoti..... 231
- М. Мирсаидов, Б.Х. Эшматов, Р.А. Абдикаримов.** Изгиб анизотропной армированной прямоугольной консольной пластины..... 237
- B.A. Muratov, X.X. Turaev, I.A. Umbarov.** Mass-spektrometrik usul asosida Zn(II) va Co(II) ning atsiklovir (2-amino-((2-gidroksietoksi)metil)-1,9-digidro-6H-purin-6-OH) bilan hosil qilgan kompleks birikmalarini o'rganish..... 240
- X.P. Valiev, S.H. Fayzullov, Ж.Б. Гуломов, С.З. Имомназарова.** Исследование комплексного извлечения ценных компонентов из цинковых кеков аммиачным методом..... 242
- С.С. Негматов, К.С. Негматова, Н.С. Абед, Т.У. Улмасов, С.С. Жовлиев, Б.Б. Хаимнов, Ж.Н. Негматов, Ф.М. Наврузов, Р.Х. Пирматов, Б.Б. Эшмуратов.** Исследование термодинамических и структурных характеристик взаимопроникающих полимерных сеток-впс на основе термореактивных и термопластичных полимеров..... 245
- С.С. Негматов, К.С. Негматова, В.С. Туляганова, Н.Х. Талипов, О.Х. Панжиев, Ж.Н. Негматов, Р.Х. Пирматов, Б.Б. Эшмуратов.** Нефть ва газ кудукларини бурғилаш жараёнида деворларни маҳкамлаш мақсадида микрокремнезем ва органоминерал ингредиентлар асосида енгил цементлаштирувчи кукунли композицион материалларни ишлаб чиқишнинг долзарблиги ва уларни амалга ошириш усуллари..... 250
- С.С. Негматов, Н.С. Абед, К.С. Негматова, Т.У. Улмасов, С.С. Жовлиев, Б.Б. Хаимнов, Ж.Н. Негматов, Ф.М. Наврузов, Р.Х. Пирматов, Б.Б. Эшмуратов.** Исследование вязкоупругих свойств взаимопроникающих полимерных сеток на основе термореактивных эпоксидных и термопластичных полиуретановых полимеров, применительно к разработке эффективных вибропоглощающих материалов..... 253
- С.И. Номозова, Н.И. Файзуллаев, Д.Р. Хамидов.** Пропандан ароматик углеводородлар олиш учун танланган модификацияланган катализаторларнинг текстур ва физик-кимёвий характеристикалари..... 256

6. Проблемные обзоры

- Ж.Н. Садыков, Л.В. Гальперин, З.Д. Эрматов, Н.С. Дуняшин.** К вопросу разработки математической модели формирования химического состава литого металла шва при автоматической дуговой сварке под слоем керамического флюса..... 259
- С.С. Негматов, Б.А. Мамедов, Н.С. Абед, М.Э. Икрамова, Р.Х. Солиев, Ж.Н. Негматов, Р.Х. Пирматов, Б.Б. Эшмуратов.** Исследование закономерности формирования оксисилоксановых полимерных материалов, применительно в рельефных элементах технологической оснастки железобетонных конструкций и керамзетобетонных панелей..... 262
- O.A. Mixliyev, X.Ch. Mirzaqulov, R.Ch. Yorboboyev.** Dolomit xomashyosini azot kislotali parchalash jarayonida hosil bo'lgan ko'piklanishni bartaraf etish tadqiqoti..... 266
- С.С. Негматов, Б.А. Мамедов, Н.С. Абед, К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, Р.Х. Солиев, Ж.Н. Негматов, Р.Х. Пирматов, Б.Б. Эшмуратов.** Состояние и анализ фазовых структур и физико-механические свойства композиции из смесей эпоксидных и других полимеров и их взаимосвязи..... 269
- M.A. Karimov, R.P. Eshmuratova, Z.A. Muxamedbaeva.** Применение техногенных отходов для производства портландцемента..... 273

7. Вести из лаборатории

- Б.Б. Полатов, К.И. Юнусалиева, М.Ю. Рахимов.** Технология получения износостойкого покрытия методом газопламенного напыления..... 276
- С.С. Негматов, К.С. Негматова, В.С. Туляганова, Н.Х. Талипов, О.Х. Панжиев, Ж.Н. Негматов, Р.Х. Пирматов, Б.Б. Эшмуратов.** Нефть ва газ кудукларини бурғилаш жараёнида деворларни маҳкамлаш мақсадида микрокремнезем ва органоминерал ингредиентлар асосида енгил цементлаштирувчи кукунли композицион материалларни ишлаб чиқишнинг долзарблиги ва уларни амалга ошириш усуллари..... 278
- К.С. Негматова, Д.Н. Раупова, З.А. Анварова.** Исследование и разработка эффективных и технологически приемлемых катализаторов для получения ацетатов целлюлозы..... 280
- К.С. Негматова, Д.Н. Раупова, З.А. Анварова.** Разработка эффективной технологии получения композиций и пленочных материалов на основе ацетата целлюлозы..... 282

К.С. Негматова, Д.Н. Раупова, З.А. Анварова. Исследование кинетики ацелирования в присутствии катализатора хлористого железа.....	284
С.С. Негматов, Х.Ю. Рахимов. Разработка эффективных составов композиционных химических реагентов на основе местного и вторичного сырья различного назначения.....	286
А.Я. Разаков, Б.А. Мамадов, С.С. Негматов, Н.С. Абед, Р.Х. Солиев, Д.С. Шотмонов, Б.Б. Эшмуратов, Р.Х. Пирматов. Теплофизические свойства композиционных фурано-эпоксидно-сланцевых полимерных материалов.....	288
А.Я. Раззаков, Б.А. Мамадов, С.С. Негматов, Р.Х. Пирматов, Б.Б. Эшмуратов, Д.С. Шотмонов, Р.Х. Солиев. Важнейшие прочностные и физико-механические свойства композиционных фурано-эпоксидно-сланцевых полимерных материалов и покрытий на их основе.....	289
Д.Н. Ходжаева, К.С. Негматова, Ш.Н. Жалилов. Исследование структуры и физико-химические свойства антипиренов, применительно к получению трудногорючих древесно-пластиковых плитных материалов.....	291
А.А. Саттаров. Технология получения мпм методом осаждения мелких металлических порошков в поровые каналы сырья псевдооживленном слое.....	293

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Научно-технический и производственный журнал «Композиционные материалы» своей главной целью считает публикацию статей, освещающих современное состояние проблем композиционного материаловедения в области химии, физики, механики и технологии композиционных материалов и получения изделий из них, а также применения их в машино- и приборостроении, электротехнике, металлургии, в горном деле, строительстве, связи, местной, легкой, пищевой, хлопкоочистительной, текстильной и других отраслях промышленности.

1. Научно-технический и производственный журнал «Композиционные материалы» публикует научно-технические и производственные статьи, удовлетворяющие критериям научного качества, по разделам:

- Генезис компонентов композиционных материалов и нанокompозитов
- Материалы композиций и особенности их состава
- Получение, структура композиционных материалов и нанокompозитов
- Свойства композиционных материалов и нанокompозитов
- Применение композиционных материалов и нанокompозитов
- Методы исследований
- Оборудование и технологии
- Охрана труда и окружающей среды

2. Журнал публикует информацию о прошедших научных симпозиумах, конференциях и совещаниях по проблемам в области композиционного материаловедения, а также материалы, содержащие принципиально новые явления или новые закономерности, требующие немедленной публикации по соображениям приоритета, что должно быть отражено в представлении к статье.

3. Статьи публикуются по мере поступления с учетом требований п. 4.

4. Публикация статей в отечественных и зарубежных журналах исключает публикацию этих статей в журнале «Композиционные материалы». Решение об утверждении статьи или ее отклонении в опубликовании принимается редакционной коллегией. Редакционная коллегия оставляет за собой право не публиковать статьи вследствие ограниченного объема журнала.

5. Редакция уступает за собой право производить редакционные изменения и сокращения рукописей в пределах норм, установленных в данных правилах. Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи.

6. Статьи, не отвечающие требованиям редакции, возвращаются авторам для переоформления. Датой поступления считается день получения редакцией окончательного текста в соответствии с отзывом рецензента.

7. При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

8. Статьи принимаются на узбекском, русском и английском языках. Статьи по соответствующим разделам журнала должны включать:

- классификационный индекс УДК
- название статьи, инициалы и фамилии авторов без указания ученых степеней и званий, ключевые слова и аннотацию (не более 5-6 строк) на узбекском, русском и английском языках
- список литературы (при необходимости) до 5-7 названий, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТа
- название организации, сведения об авторах и дату отправки в редакцию.

9. Статья, представленная в 2-х экземплярах (также на электронном носителе), изложенная в сжатой форме, должна отражать постановку задачи, объекты и методы исследований, результаты исследований или разработок, выводы (для научных статей). Объем не должен превышать 5-6 страниц компьютерного текста (шрифт-14, через 1,5 интервала), включая 2-3 рисунка, таблицы и список литературы. 2-ой экземпляр статьи должен быть подписан всеми авторами. К статье прилагается акт экспертизы, оформленный в соответствии с Положением-95.

10. Текст статьи должен быть записан на программе MSWord в формате doc, docX и rtf. Поля: верхнее, нижнее, левое - 2,5 см., правое - 1,5 см.

11. Каждый рисунок, таблица должны иметь заголовок и сквозную нумерацию. Рисунки на дискете выполняются согласно типа файла "Рисунок" (*.bmp, *.jpg, *.tif). Рисунки, представленные не на дискете, должны быть четкими, выполненными на листах формата А4 (210-297 мм) и годными для сканирования. Таблицы выполняются согласно меню "Таблица".

12. Формулы пишутся в красную строку в соответствии с "Редактором формул". Нумеруются только те формулы, на которые имеются ссылки в тексте.

13. Не допускаются сокращения, кроме общепринятых.

14. Единицы измерения должны соответствовать Международной системе СИ.

15. По всей статье должен соблюдаться единый принцип условных обозначений с первоначальным их объяснением. Химические связи в соединениях должны выполняться в формате рисунка (*.bmp, *.jpg, *.tif*), стоять четко и строго в нужном месте. Названия продуктов, полимеров, методов испытаний должны соответствовать международным стандартам и публикациям ANSI, ASTM и т.д., кроме того, отечественным нормативно-техническим документам.

Ответственность за достоверность фактов, изложенных в публикуемых материалах журнала, а также за перевод представленного материала, несут их авторы. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ЖУРНАЛА 1089

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

Зав. редакцией

Мамарайим Каршиев, к.т.н., доцент

Корректор

Малика Иксановна Негматова, к.т.н., с.н.с.

Компьютерная верстка и дизайн

Саттаров Акмалжон Акрамжон ўгли

Адрес редакции: Ташкент, 100174, ул. Мирзо Голиба, 7а

Телефоны: 246-39-28, 246-14-01, 246-53-35.

Факс: (998-71) 227-12-73.

Веб-сайт: www/gupft.uz

Регистр. № 0561 от 19.12.2008. Сдано в набор 25.03.2024 г. Подписано к печати 29.03.2024 г.
Формат 60×90 1/8. Компьютерный набор. Усл. печ. л. 18,4. Уч. изд. л. 18,7. Тираж 125 экз. Заказ
№ 99. Цена договорная.

Отпечатано в типографии «Kompozit Nanotexnologiyasi» 100174, г. Ташкент, ул. Мирзо Голиба, 7^а